

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613607>

УДК 622.279.72

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА КАЧЕСТВО ОСУШКИ ГАЗА АБСОРБЦИОННЫМ МЕТОДОМ НА НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

Д.Г. Островская,
магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и
эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных
месторождений»

А.А. Кинзягулова,
магистрант 2 курса, напр. «Геологогеофизические проблемы освоения
месторождений нефти и газа»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: В статье представлен абсорбционный метод осушки природного газа. Этот метод основан на различной растворимости компонентов в абсорбате и абсорбенте. Рассматривается влияние входных параметров, таких как давление, температура и расход газа, на подготовку газа. Эти факторы определяют влагосодержание газа на входе и выходе из абсорбера, количество подачи диэтиленгликоля и его унос вместе с газом.

Так же раскрывается немаловажное значение температуры точки росы. В статье представлены и рассматривается работа тарельчатого типа абсорбера и с регулярными насадками типа ЦКБН.

Ключевые слова: абсорбция, диэтиленгликоль, входные параметры, температура контакта, давление контакта, влагосодержание газа, унос ДЭГа, установка осушки газа

DETERMINATION OF INFLUENCE OF INPUT PARAMETERS ON THE QUALITY OF GAS DRYING BY THE ABSORPTION METHOD IN OIL AND GAS CONDENSATE FIELDS

D.G. Ostrovskaya,
2nd year master's student, direction "Design and management of the development
and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields"

A.A. Kinzyagulova,
2nd year master's student, direction "Geological and geophysical problems of oil
and gas fields development",

UGNTU,
Ufa

Annotation: The article presents an absorption method for drying natural gas. This method is based on the different solubility of the components in the absorbate and absorbent. The influence of input parameters, such as pressure, temperature and gas flow, on gas preparation is considered. These factors determine the moisture content of the gas at the inlet and outlet of the absorber, the amount of diethylene glycol supply and its carryover with the gas. The important value of the dew point temperature is also revealed. The article presents and discusses the work of the plate-type absorber and with regular nozzles of the TsKBN type.

Keywords: absorption, diethylene glycol, input parameters, contact temperature, contact pressure, gas moisture content, DEG entrainment, gas drying unit

Основная проблема разработки месторождений Крайнего Севера связана со сложностями в процессе подготовки добытого сырья к промышленной и дальнейшей транспортировке. Подготовленный товарный газ должен соответствовать требованиям по его транспортировке в зоне сложных климатических условий и многолетней мерзлоты. Это обеспечивается процессом его подготовки на установках комплексной подготовки газа. Главным этапом этого процесса является осушка сырья, а именно уменьшение содержания влаги в газе для снижения возможности образования газовых гидратов в магистральных газопроводах, которые, в свою очередь, являются проблемой процесса транспортировки природного газа.

Осушка газа производится абсорбционным методом с использованием гликолей. Процесс абсорбции основан на различной растворимости компонентов в абсорбате и абсорбенте. Самые распространённые абсорбенты, используемые в процессе осушки газа: ДЭГ и ТЭГ. Гликоли легко растворяются с водой и достаточно стабильны после их регенерации, имеют небольшие потери абсорбента вместе с потоком газа.

Конечный результат осушки зависит от первичных факторов, к которым относят давление, температуру, расход газа на входе в УКПГ [1]. Эти факторы определяют влажосодержание газа на входе и выходе из абсорбера, количество подачи диэтиленгликоля (далее ДЭГ) и его унос вместе с газом. Так, для расчётов и сравнения зависимостей у абсорбера тарельчатого типа и типа с регулярными насадками, были определены следующие диапазоны входных параметров на текущий период:

- давление контакта «Газ-ДЭГ», P_k снижается в пределах от 10 до 3 МПа;
- температура контакта «Газ – ДЭГ», T_k повышается в пределах от 12 до 32 °С;
- расход газа, Q_r снижается в пределах от 180 до 60 тыс. м³/час.

Давление процесса главным образом определяет расход осушителя, а в связи с тем, что добыча газа северных залежей находится на этапе падающей добычи, то с его понижением увеличивается равновесная влагоёмкость газа. Пользуясь методикой расчёта технологических параметров при снижении давления контакта в итоге наблюдаем, что влагосодержание при $t=18$ °С повысилось с 0,259 до 0,627 г/м³, при $t= -20$ °С повысилось с 0,023 до 0,045 г/м³ [2]. Вследствие чего возрастает количество влаги, извлеченной из газа в абсорбере с 40,32 до 99,169 кг/ч. Поэтому осушка при высоких давлениях обеспечивает более низкую подачу раствора гликоля в абсорбер. Помимо того, понижение давления влечет за собой повышение линейной скорости в абсорбере, а оно в свою очередь увеличивает подачу ДЭГа с 1,1559 до 2,852 м³/ч, в том числе, и его уносы.

В летнее время повышается температура контакта процесса осушки, что приводит к увеличению уноса ДЭГа из абсорбера в потоке газа, т.к. в системе ухудшаются условия для отделения от газа мелкодисперсных капель ДЭГа. В связи с этим, механические примеси и соли, выносимые влагой, приводят к износу аппаратов и уменьшению их межремонтному периоду. По расчётам, повышение температуры контакта газа приводит к повышению его влагосодержания с 0,304 до 0,954 г/м³. Расход абсорбента повышается от 1,324 до 4,513 м³/ч. Количество поглощаемой влаги при осушке возрастает от 46,035 – 156,911 кг/ч, что в свою очередь приводит к увеличению расхода энергии на его регенерацию. На производстве стараются поддерживать температуру газа в летнее время не выше 12 °С и в зимнее – 20 °С.

Если рассматривать влияние увеличения расхода газа, то это приводит к большим возмущениям и завихрениям в аппарате и увеличивает уносимого легкой газовой фазой количество ДЭГа от 3,54 до 13,07 г/тыс. м³. Расчёт при снижении давления показал увеличение уносов ДЭГа от 6,1 до 12,5 г/тыс. м³, а с ростом температуры от 8,76 до 13,17 г/тыс. м³.

Немаловажное значение при подготовке газа имеет температура точки росы (далее ТТР), при которой из газа начинает выделяться первая капля конденсированной фазы. Повышение температуры контакта в абсорбере повышает значение ТТР на выходе от – 26,5 °С до – 16,5 °С. В связи с увеличением влагосодержания увеличивается и подача ДЭГа на осушку от -19 до -29 °С. С увеличением расхода газа температура точки росы повысилась от -15 до -27 °С.

На данный момент, все абсорбционные установки крайнего севера модернизированы. Разработанные пакеты регулярных насадок обладают развитой массообменной поверхностью контакта и низким гидравлическим сопротивлением. Особенность таких аппаратов осушки – сохранение массообменных характеристик при определенном рабочем диапазоне термобарических параметров, расхода газа и расхода регенерированного гликоля [3]. В связи с этим, в результате расчёта по методике влияния входного давления контакта «Газ – ДЭГ», в абсорбере с регулярными насадками фирмы ЦКБН, при тех же значениях изменения давления контакта, влагосодержание при $t=18\text{ }^{\circ}\text{C}$ повысилось с 0,232 до 0,555 г/м³, при $t=-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ повысилось с 0,023 до 0,045 г/м³, подача осушителя увеличилась в объёмах с 1,015 до 2,503 м³/ч и, соответственно, количество поглощаемой влаги при осушке тоже возросло – с 35,311 до 87,037 кг/ч [4].

Изменение температуры несет за собой такое же увеличение влагосодержания от 0,302 до 0,963 г/м³, расхода регенерированного ДЭГа от 1,321 до 4,561 м³/ч и поглощаемой влаги в диапазоне 45,946 – 158,568 кг/ч.

Уносы ДЭГа в модернизированном аппарате составили от 3,62 до 3,92 г/тыс. м³ при изменении температуры и от 2,23 до 4,73 г/тыс. м³ при изменении давления. Увеличивая подачу газа потери диэтиленгликоля составили от 1,172 до 6,087 г/тыс. м³, что значительно ниже в случае тарельчатого абсорбера.

Показатели температуры точки росы в случае увеличения температуры контакта изменяются в пределах от -25,5 до -12,9 °С. ТТР возрастает от -18,46 до -29,46 °С с увеличением подачи ДЭГа и от -15,02 до -27,02 °С с увеличением расхода газа.

Обобщая результаты предыдущих расчётов, были построены комбинированные графики для определения области эффективной работы тарельчатого и насадочного абсорбционного аппарата путём соединения ранее рассчитанных зависимостей в один комбинированный график.

Такой график для абсорбера с массообменными тарелками представлен на рисунке 1. Так как, температура точки росы по влаге осушенного газа не должна превышать – 20 °С во избежание выделения капельной влаги, этот показатель для определения оптимальной области работы абсорбера возьмём с некоторым запасом ($t_{т.р.} = -20\dots -24,5\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Из приведённого графика следует, что для абсорбера с массообменными тарелками диапазон $t_{т.р.} = -20\dots -24,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ обеспечит режим: $Q_{дэг} = 3\dots 9\text{ м}^3/\text{ч}$, $T_{к} = 15\dots 23,5\text{ }^{\circ}\text{C}$, $Q_{г} = 110\dots 160\text{ тыс.м}^3/\text{ч}$.

Потери ДЭГа составят: $\Delta Q_{дэг}(Q_{г}) = 10\dots 12,5\text{ г/тыс.м}^3$, $\Delta Q_{дэг}(T_{к}) = 10\dots 12,5\text{ г/тыс.м}^3$, $\Delta Q_{дэг}(P_{к}) = 10\dots 12,5\text{ г/тыс.м}^3$, что удовлетворяет предельно допустимое значение 15 г/тыс.м³.

Рисунок 1 – Влияние входных параметров на эффективность работы установок абсорбционной осушки тарельчатого типа

Рисунок 2 – Влияние входных параметров на эффективность работы установок абсорбционной осушки с регулярными насадками

Для абсорбера с регулярными насадками ЦКБН диапазон температуры точки росы $t_{т.р.} = -20 \dots -24,5$ °С по графику на рисунке 2 обеспечит режим: $Q_{дэг} = 3 \dots 8$ м³/ч, $T_k = 13 \dots 21$ С, $Q_r = 110 \dots 160$ тыс.м³/ч.

Потери ДЭГа составят: $\Delta Q_{дэг}(Q_r) = 3 \dots 5$ г/тыс.м³, $\Delta Q_{дэг}(T_k) = 3,6 \dots 3,7$ г/тыс.м³, $\Delta Q_{дэг}(P_k) = 2,5 \dots 4,5$ г/тыс.м³. При соблюдении оптимального режима работы абсорбера находятся в пределах допустимого значения – до 5 г/тыс.м³ и в 5 раз меньше, чем у абсорбера тарельчатого типа.

Оптимальная область работы абсорбционной осушки лежит в следующих пределах: давления контакта от 4 до 8,5 МПа, температура контакта от 13 до 21 °С. ТТР по влаге осушенного газа при принятых технологических параметрах при увеличении расхода газа от 125 до 165 тыс.м³/час понижается от – 20 °С до – 24 °С. Уносы ДЭГа с осушенным газом не превышают значений 10-12 г/ тыс.м³, что приемлемо для аппарата тарельчатого типа. Для модернизированного абсорбера уносы ДЭГа вместе с осушенным газом составили 3,1 – 4,9 г/ тыс.м³.

Проведённый анализ полученных зависимостей и результатов демонстрирует возможность определения области эффективной работы аппарата для ведения процесса абсорбционной осушки с требуемым качеством продукции и с минимальными технико-экономическими затратами.

Список литературы

- [1] Лиинтин И.А. Анализ эффективности подготовки природного газа на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении (ЯНАО): специальность 21.04.01 «Нефтегазовое дело»: дис. / И.А. Лиинтин. – Томск, 2021. 32 с.
- [2] Методические указания по расчёту установок абсорбционной осушки природных газов / Т.М. Бекиров и др. – М., ВНИИГаз, 1987. 70 с.
- [3] Березкин В.П. Отчет по модернизации многофункционального аппарата (МФА) ГП 778.01.00.000. / В.П. Березкин – Ямбург, 1990. 33 с.
- [4] «Методика технологического расчёта абсорбционных колонн с контактно-сепарационными тарелками»: РД 0352-101-86. – Подольск: ЦКБН, 1988. 32 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Lintin I.A. Analysis of the efficiency of natural gas treatment at the Yamburg oil and gas condensate field (YaNAO): specialty 21.04.01 "Oil and gas business": dis. / I.A. Lintin. – Tomsk, 2021. 32 p.
- [2] Guidelines for the calculation of installations for absorption dehydration of natural gases / T.M. Bekirov and others – M., VNIIGaz, 1987. 70 p.

[3] Berezkin V.P. Report on the modernization of the multifunctional apparatus (MFA) GP 778.01.00.000. / V.P. Berezkin – Yamburg, 1990. 33 p.

[4] "Method of technological calculation of absorption columns with contact-separation plates": RD 0352-101-86. – Podolsk: TsKBN, 1988. 32 p.

© Д.Г. Островская, А.А. Кинзягулова, 2022

Поступила в редакцию 18.04.2022

Принята к публикации 05.05.2022

Для цитирования:

Островская Д.Г., Кинзягулова А.А. Определение влияния входных параметров на качество осушки газа абсорбционным методом на нефтегазоконденсатных месторождениях // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-1(19). С. 59-65. URL: <https://ip-journal.ru/>